

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ФЕНОМЕНА ИРОНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ДЖ. ОСТИН «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»)

Баймуратова С.М.,

Каракалпакский государственный университет

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17715461>

Аннотация. В статье анализируется феномен иронии и особенности его передачи в художественном переводе. В качестве материала исследования рассматривается роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и его русские переводы, выполненные И. С. Маршаком и А. Грызуновой. Проводится сопоставительный анализ переводческих стратегий и выявляются трудности, возникающие при передаче иронических оттенков. Особое внимание уделяется культурным и языковым барьерам, а также эффективности различных подходов к их преодолению. Работа сочетает теоретическое осмысление иронии как переводческой категории и практические рекомендации для переводчиков.

Ключевые слова: ирония, художественный перевод, переводческие стратегии, Джейн Остин, «Гордость и предубеждение», сравнительный анализ, культурный контекст.

Abstract: This article analyses the phenomenon of irony and the peculiarities of its transmission in literary translation. Jane Austen's novel *Pride and Prejudice* and its Russian translations by I. S. Marshak and A. Gryzunova are used as research material. A comparative analysis of translation strategies is carried out and the difficulties arising in the transmission of ironic nuances are identified. Particular attention is paid to cultural and linguistic barriers, as well as the effectiveness of various approaches to overcoming them. The work combines a theoretical understanding of irony as a translation category with practical recommendations for translators.

Keywords: irony, literary translation, translation strategies, Jane Austen, *Pride and Prejudice*, comparative analysis, cultural context.

Введение

Передача иронии представляет собой одну из наиболее сложных задач художественного перевода. Этот стилистический приём многослоен и всегда выходит за рамки простого языкового выражения, поскольку тесно связан с культурными, социальными и историческими реалиями текста. Неправильная интерпретация или недостаточно точный перевод иронии могут привести к искажению авторской позиции, утрате характерной тональности произведения и изменению восприятия персонажей читателем.

Ирония как особый приём речи привлекала внимание исследователей ещё с античности. В современной лингвистике и литературоведении её трактуют как способ выражения, при котором буквальное содержание высказывания расходится с подразумеваемым значением, создавая эффект скрытого противопоставления. Таким образом, в иронии заложен механизм двойного смысла, требующий от читателя определённых когнитивных усилий для адекватного восприятия.

С позиции когнитивной лингвистики иронический эффект возникает в результате столкновения различных смысловых рамок внутри одной ситуации. Так, по наблюдениям Т. В. Акашевой и Н. М. Рахимовой, иронический текст сочетает несколько слоёв значений, которые могут сосуществовать или подменять друг друга [2]. Для переводчика это означает необходимость не только передать формальную сторону высказывания, но и воспроизвести ту когнитивную модель, которую автор закладывает в оригинале.

В «Гордости и предубеждении» ирония выполняет целый комплекс функций. Как отмечает Н. С. Зинченко, она используется в диалогах персонажей и в качестве защитной реакции (например, реплики мистера Беннета, скрывающие усталость от разговоров с женой), и как инструмент воздействия, направленный на дискредитацию собеседника (например, у мисс Бингли) [3]. По наблюдению Н. М. Демуровой, ирония у Остин пронизывает не только отдельные реплики, но и всю художественную ткань романа, формируя его неповторимый стиль [3].

Одним из наиболее показательных примеров иронии в романе является его знаменитое первое предложение:

“It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife.”

На первый взгляд это утверждение подаётся как бесспорная аксиома, что создаёт впечатление торжественной афористичности. Однако за видимой серьёзностью скрывается ироническое переосмысление общественных норм: вовсе не богатый холостяк стремится обрести супругу, а общество, представляемое прежде всего заботливыми матерями, видит в нём желанного кандидата для своих дочерей.

Ирония здесь проявляется в подмене причинно-следственных связей. Авторская мысль заключается не в том, что мужчина непременно ищет жену, а в том, что окружающие навязывают ему эту роль. Контраст между возвышенной формой высказывания и прагматическим подтекстом создаёт острый иронический эффект.

Таким образом, уже с первых строк Остин задаёт тон всему произведению: ирония становится не эпизодическим украшением, а важнейшим художественным инструментом, позволяющим высветить социальные стереотипы и противоречия английского общества начала XIX века.

Особый интерес представляет сопоставление того, как первая фраза романа передана в наиболее известных русских переводах — И. С. Маршака и А. Грызуновой.

Перевод И. С. Маршака: «Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену».

Перевод А. Грызуновой: «Холостяку, располагающему приличным состоянием, надлежит питать склонность к обзаведению женой — все на свете признают сие за истину».

Сопоставление этих вариантов демонстрирует два различных подхода к передаче иронии. Маршак использует стратегию адаптации, стремясь упростить синтаксис и лексику, сделать текст максимально доступным для современного читателя. Его перевод звучит естественно и легко, однако в результате стилистическая окраска и ироническая интонация оригинала значительно смягчаются.

Грызунова, напротив, прибегает к стратегии стилизации. Архаизированные конструкции и лексика позволяют ей приблизиться к торжественной афористичности английского текста. Такой приём лучше сохраняет иронический подтекст, но может восприниматься как чрезмерно театрализованный и утяжелять восприятие.

Таким образом, переводы демонстрируют два полярных решения: один — в пользу ясности и простоты, другой — в пользу сохранения формы и стилистического колорита. Оба варианта выявляют ключевую проблему перевода иронии: баланс между содержанием и формой.

Анализ переводов показывает, что при передаче иронии переводчик сталкивается с целым рядом трудностей. Основная из них заключается в том, что ирония опирается не только на языковую форму, но и на культурный фон, систему ценностей и ожидания читателя. То, что очевидно для носителя языка оригинала, может быть недостаточно прозрачно для читателя другой культуры.

Стратегия адаптации, к которой прибегает И. С. Маршак, делает текст лёгким и доступным, но при этом сглаживает иронические оттенки. Стилизация, применённая А. Грызуновой, напротив, помогает сохранить форму и интонацию оригинала, однако порой создаёт ощущение искусственности или даже пародийности.

Для преодоления подобных противоречий переводчику необходимы компенсаторные приёмы. Если дословная передача иронии невозможна, её эффект может быть воссоздан с помощью других средств — более выразительной лексики, варьирования синтаксиса или введения дополнительных элементов, которые позволяют читателю уловить иронический подтекст. Такой подход даёт возможность сохранить художественную силу текста, не жертвуя его доступностью.

Перевод иронии представляет собой особую задачу, требующую от переводчика не только лингвистической компетенции, но и глубокого понимания культурного и исторического контекста произведения. На материале романа Дж. Остин «Гордость и предубеждение» можно наблюдать два противоположных подхода: стратегия адаптации (И. С. Маршак) облегчает восприятие текста, но ослабляет ироническую составляющую, в то время как стратегия стилизации (А. Грызунова) позволяет сохранить тональность оригинала, однако рискует показаться чрезмерно усложнённой для современного читателя.

Оптимальный вариант, по-видимому, заключается в поиске баланса между содержанием и формой. Переводчик должен стремиться к тому, чтобы ирония сохранила свою выразительность и остроумие, но при этом оставалась понятной и естественной для адресата перевода. Это требует не шаблонных решений, а гибкого и творческого подхода, сочетающего точность и художественность.

Таким образом, ирония Джейн Остин продолжает оставаться вызовом для переводчиков, но именно благодаря ей роман сохраняет свою актуальность и привлекательность, открывая новые возможности для интерпретации и анализа.

Список литературы:

1. Акашева Т.В., Рахимова Н.М. Создание иронии и её перевод в рассказах Г. Белля // Современные исследования социальных проблем. – 2019. – Т. 11. – № 4. – С. 27-45.
2. Зинченко Н.С. Дискурсивная ирония в диалогах персонажей (на материале романа Д. Остин «Гордость и предубеждение») // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. – 2016. – № 82. – С. 48-52.
3. Казакова Т.А. Практический курс перевода художественного текста. – Санкт-Петербург: Союз, 2006. – 192 с.
4. Jane Austen. *Pride and Prejudice*. Москва: Юпитер-Интер, 2006.
5. Гордость и предубеждение (пер. И. С. Маршак).
6. Гордость и предубеждение (пер. А. Б. Грызунова).